

२१ वीं सदी के हिंदी काव्य में चित्रित हाशिए का समाज

प्रा. कविता तुकाराम चानकने

हिंदी विभाग, जयसिंगपुर कॉलेज, जयसिंगपुर तहसील: शिरोळ जिला: कोल्हापुर ४१६१०१ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: kavitchankane01@gmail.com

Received: 06 January, 2024 | Accepted: 10 January, 2024 | Published: 11 January, 2024

शोध-सारांश

२१ वीं सदी में भारत को सार्वभौमिक राष्ट्र बनाने के लिए हमें गरीबी, भूख, युद्ध, सामाजिक - आर्थिक विषमता के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। प्राचीन काल से वर्तमान काल की कविताओं में समाज द्वारा प्रताड़ित, पूंजीपतियों द्वारा शोषित तथा भूमंडलीकरण से प्रभावित एक ऐसा जनसमुदाय जिसे हाशिए का समाज कहा जाता है, मूल केंद्रीय विषय बना है। दलित समाज और हाशिए में मुलभुत अंतर केवल इतना है कि, कृषि - कर्मियों और नौकरों के साथ अस्पृश्यता का बर्ताव नहीं किया जाता।" संस्कृत, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी भाषा कोई भी हो, उस भाषा में लिखी गई कविताएँ उस समाज की आत्मपीड़ा, शोषण, वेदना को अभिव्यक्त करती है। काव्यरचनाओं में उन्होंने समाज के वंचित तथा मुख्य धारा से अलग, शोषित उत्पीड़ित घटक की और सबका ध्यान आकर्षित किया। हिंदी साहित्यकार ओमप्रकाश वाल्मीकि के अनुसार "वर्ण - व्यवस्था से उपजी घोर अमानवीयता, स्वतंत्रता - समता विरोधी, सामाजिक अलगाव की पक्षधर सोच परिवर्तित कर बदलाव की प्रक्रिया को तेज करना ही मूल संवेदना है।" काव्य के माध्यम से समाज जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने वाले कवि ओमप्रकाश वाल्मीकि। इनकी कविताओं में दलित वर्ग की समस्याओं को अभिव्यक्त किया है। उनकी कविता भले ही दलितों के समस्याओं को उजागर करनेवाली कविताएँ कही जाती हो। पर उनकी कविताएँ हाशिए का समाज समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। हाशिए समाज की संकल्पना को विस्तार से समझकर उनके प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता को बढ़ाना होगा। जब उन्हें सामाजिक, आर्थिक शैक्षिक विकास के अवसर उपलब्ध होंगे, समाज संवेदनशीलता से व्यवहार करके उन्हें नौकरी व्यवसाय और सामाजिक जीवन में समान अधिकार

देगा। सन्मानपूर्ण का जीवन जीने के अवसर प्रदान करेगा। तभी २१ वीं सदी आत्मनिर्भर कुशल मनुष्यबल वाला तथा बलशाली देश बन पायेगा।

बीज शब्द: हाशिए का समाज, आत्मपीडा, प्रताडित वंचित समाज, शोषण

प्रस्तावना

भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, अपने देश की समृद्ध तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है, उन परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता मुझे प्राप्त हो, तथा मैं हर एक से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूंगा / करूंगी, यह प्रतिज्ञा हमें स्वतंत्रता, समता बंधुता, न्याय इन संविधानिक मूल्यों से बाँध देती है। हमें अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करती है। इन संविधानिक मूल्यों से सभी मानवजाति को मौलिक अधिकार मिले है। हम जिस आत्मनिर्भर भारत की कल्पना कर रहे है, वह कल्पना वास्तव रूप में तभी साकार होगी, जब हम सभी समुदाय के लोग मिलकर एक साथ आगे बढे, सभी को अपनी उन्नति के समान अवसर मिलने चाहिए। आत्मनिर्भर भारत अर्थात एक अकेला मनुष्य बल्कि समूह के साथ चलना। जैसे की जयशंकर प्रसाद 'कामायनी' में लिखते है-

“औरों को हँसता देख मनु, हँसो और हँसाओ।

अपने सुख को विस्तृत करके, सबको सुखी बनाओ ॥”^१

प्रस्तुत काव्य पंक्ति माध्यम से विश्वबंधुत्व की भावना से सभी के सुख की कल्पना की गयी है। सामाजिक असमानता समाप्त होकर एक आदर्श समाज की स्थापना होनी चाहिए। जो धर्म, जाति, वर्णभेद पर आधारित न हो। मानवीय दृष्टिकोण, मानवीय संवेदना तथा चेतना जगाने और उनके विस्तार का कार्य प्रत्येक युग का साहित्य करता आ रहा है। साहित्य की अलग - अलग विधाओं के माध्यम से जैसे कि उपन्यास, कविता, नाटक, निबंध हो या अनुदित साहित्य सभी में मानव कल्याण और समानता के मूल्यों स्वर अग्रणी रहा है। प्राचीन काल से वर्तमान काल की कविताओं में समाज द्वारा प्रताडित, पूंजीपतियों द्वारा शोषित तथा भूमंडलीकरण से प्रभावित एक ऐसा जनसमुदाय जिसे हाशिए का समाज कहा जाता है, मूल केंदीय विषय बना है। दलित समाज और हाशिए में मुलभूत अंतर केवल इतना है कि, कृषि - कर्मियों और नौकरों के साथ अस्पृश्यता का बर्ताव नहीं किया जाता।^२ संस्कृत, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी भाषा कोई भी हो, उस भाषा में लिखी गई कविताएँ उस समाज की आत्मपीडा, शोषण, वेदना को अभिव्यक्त करती है। भाषा काव्यरचनाओं में समाज मुख्य धारा से अलग, शोषित उत्पीडित घटक की और सबका ध्यान आकर्षित किया। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने पर “ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक स्तर पर कमजोर और शक्तिहीन समुदाय को मूलभूत हक और अधिकारो से वंचित किया जाता है। वंचित शोषित घटक को हाशिए का समाज कहा गया है। हिंदी साहित्य में कई विचारकों ने हाशिए के समाज की के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए है। 'हरिराममणि' के अनुसार 'समाज अगुवा तबके की तुलना में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक स्तर पर किन्ही कारणों से पीछे रह गया है ॥^३

हाशिए समाज की सबसे बड़ी पहचान “ समाज की मुख्य धारा से अलग, विकास की प्रक्रिया से दूर, अपने अस्तित्व की पहचान से वंचित होते हैं। समाज के वंचित घटकों में दलित, पिछड़ी जाति के लोग, स्त्रियाँ, आदिवासी, मजदूर किसान इन शोषित वर्गों का समावेश होता है। छायावादी कवि ‘जयशंकर प्रसाद जी’ काव्य में

‘धिक जीवन, जो पाता ही आया है विरोध।

धिक साधन, जिसके लिए सदा ही किया शोध।’^५

यही स्थिति समाज में हाशिए समाज की है। हिंदी साहित्यकार ओमप्रकाश वाल्मीकि के अनुसार “वर्ण-व्यवस्था से उपजी घोर अमानवीयता, स्वतंत्रता -समता विरोधी, सामाजिक अलगाव की पक्षधर सोच परिवर्तित कर बदलाव की प्रक्रिया को तेज करना ही मूल संवेदना है।”^५ दलित, पिछड़ी जाति के लोग, स्त्रियाँ, आदिवासी, किसानों और मजदूरों पर महाजन या सामन्ती व्यवस्था का अधिकार चलता था। उन्हें मूलभूत अधिकारों वंचित रखा गया, जो चीजें हमें प्रकृति से मुफ्त में मिलती हैं उन पर सामन्ती व्यवस्था की हुकूमत चलती है। ओमप्रकाश वाल्मीकी ‘ठाकूर का कुआँ’ कविता में लिखते हैं -

“कुआँ ठाकूर का, पानी ठाकूर का,

खेत-खलिहान ठाकूर के, गली-मुहल्ले ठाकूर के

फिर अपना क्या ? गाँव ? शहर ? देश ?^६

प्रस्तुत काव्य पंक्ति माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, कि मानव को सारी सुख-सुविधाओं से वंचित कर उन्हें अपना गुलाम बनाना, इन्सानियत का कौनसा धर्म है ? कविता में दलित, पिछड़ी जाति के लोग, आदिवासी लोगों की त्रासदी को, आत्मपीडा को अभिव्यक्त व्यक्त करता है और यह प्रेरणा भी देते हैं, ‘मानवता के रूप में जिवित रहना है, तो संघर्ष करना होगा। वे समाज के इस वंचित घटक को आनेवाले भविष्य की तस्वीर भी दिखाते हैं। युगों-युगों से पूँजीवादी तथा सामन्ती व्यवस्था आपको रोटी, कपडा, मकान, शिक्षा तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित रखेंगे तो तब तुम क्या करोगे? यह प्रश्न उपस्थित करके अन्याय का प्रतिकार करने तथा देश का नागरिक होने के नाते मिलनेवाले हक्क और अधिकारों के प्रति सचेत किया है। हमारी प्राचीन वर्ण व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति को अपने जाति - धर्म के अनुसार शादी - ब्याह्र जैसी परंपराओं का पालन, सामाजिक व्यवहार, और व्यवसाय करना चाहिए। अपनी सामाजिक व्यवस्था को नकारने वालों को वे सामाजिक व्यवहार से बहिष्कृत कर देते थे। इस राजनैतिक व्यवस्था को प्रस्तुत काव्य पंक्ति माध्यम से सामने लाया गया है।

“कर दिया जाए लहलुहान, पीट-पीटकर लोकतंत्र के नाम पर,

कदम-कदम पर, याद दिलाया जाए जाति का ओछापन।”^७

प्रस्तुत काव्य पंक्ति माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, कि राजनैतिक व्यवस्था बलपूर्वक आपकी संपत्ति हड़पकर, आपको लोकतंत्र के नाम पर बंधुवा मजदुर या गुलाम अपना दास बनाए, तब तुम क्या करोगे? प्रस्तुत काव्य के माध्यम से

लोकतंत्र के विरोधी परिस्थितियों की ओर संकेत किया है। हमारी सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितिओं के कारण समस्त स्त्री वर्ग को संकुचित घर - द्वार की चौखट तक सीमित कर दिया। डॉ.प्रतिभा पाठक लिखती है - "सामाजिक परिवेश, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत परिस्थितियाँ, संस्कार और मूल्य सब मिलकर नारी - मानसिकता की निर्मिति करते हैं।" छोटी जाति हो या उच्च कुलीन स्त्री हो उसपर सामाजिक बंधनों का पहरा प्राचीन काल से अब तक बना है। स्त्रियों को कुल की मर्यादा एवं शान, घराना एवं चरित्रवान कहकर उसके शोषण की मर्यादा को लांघा गया। उसे पुरुषप्रधान संस्कृति में ओछा दर्जा देकर उसके मान - सन्मान को अपमानित किया गया। "वर्तमान समय में समाज साहित्य और संस्कृति के भीतर अपनी अस्मिता की तलाश लगातार कर रही है वह स्त्री है, जो रूढ़ छवियों से मुक्त होकर मानवीय धरातल पर स्थित होने की कोशिश कर रही है। उसकी यही इच्छाएँ, प्रयास एवं संघर्ष लगातार उसे विमर्श के दायरे में केंद्रित कर रहे हैं।"^९

प्रस्तुत काव्य पंक्ति माध्यम से कवि कहना चाहते हैं,
बामनी नहीं जनेगी बामन , चमारी नहीं जनेगी चमार,
भंगिन भी नहीं जनेगी भंगी।^{१०}

कि वह दिन कब आएँगा? जब स्त्रियाँ इस सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर खुली हवा में साँस ले पाएँगी। कवि सभी को जागृत करके नए जाति-पातियों से विरहित समाज की पहल कब होगी? यह सवाल अखिल मानव जाति के सन्मुख उपस्थित करते हैं। समाज में परिवर्तन नहीं आया, तो विकास कैसे होगा? समाज को ज्ञान - विज्ञान, तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो अपनी सोच बदलनी होगी। 'कभी सोचा है' कविता के माध्यम से कवि कहते हैं " सामाजिक रूढ़ि परम्पराओं के चलते समस्त हाशिए समाज को बड़ी मुसीबतों का सामना कर पड़ सकता है। वक्त के रहते सोचकर परिस्थियों में सुधार लाना चाहिए। प्रस्तुत काव्य पंक्ति माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि-

'वर्णव्यवस्था को तुम कहते हो आदर्श, खुश हो जाते है।
साम्यवाद की हार पर।^{११}

समाज को सोचना होगा, आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम मानसिक गुलामगिरी से मुक्त नहीं हो पाए है।

कहा जाए बनने को देवदासी, तुम्हारी स्त्रियों को
कराई जाए उनसे वेश्यावृत्ति, तब तुम क्या करोगे?^{१२}

मानव को संकुचित सोच को बदलना होगा। समाज के सभी समुदायों को मिलकर अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष करना होगा।

"नहीं लिख पाओगे, सत्यम, शिवम सुंदरम।।"^{१३}

प्रस्तुत काव्य पंक्ति माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, कि डॉ.बाबासाहब आंबेडकर ने जिस प्रकार लोगों को "सीखो, संघटित हो जाओ और संघर्ष करो। का मूलमंत्र दिया, जिससे सभी समाज के वंचित या पिछड़े हुए लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो सके। ऐसा न होने पर समाज की अधोगति ही होगी।

कभी सोचा है, गंदे नाले के किनारे बसे।

वर्ण व्यवस्था के मारे लोग। इस तरफ क्यों जीते हैं॥^{१४}

प्रस्तुत काव्यपंक्ति माध्यम से कहना चाहते हैं, कि सवर्ण समाज ने हाशिए समाज को लताड़कर गली - मुहल्ले, गाँव - कूचे से बाहर कर दिया। वे अशिक्षित हैं, गंवार हैं, उन्हें नीची और छोटी जात - धर्म के नाम पर समूह से दूर कर दिया। हमारी सभ्य संस्कृति ने ऐसे कैसे स्वीकार लिया? कभी उनके दर्द के बारों में सहानुभूति से सोचकर तो देखो, वे जीवन किस प्रकार जी रहे हैं? ईश्वर ने सभी को एक समान धरती, जल, भौगोलिक सुख - सुविधाएं प्रदान की हैं। तो, वे इस तरह क्यों जीते हैं? क्यों समाज इन्हें नहीं अपनाता? सामाजिक बहिष्कार से प्रताड़ित होकर भी वे अपनी मानवता को नहीं भूलें। "आदिवासी समाज का जल, जंगल, जमीन और पहचान के सवाल के लिए संघर्ष करता आ रहा है। अस्मिता की रक्षा के लिए उसे शोशसाँकरी, वर्चस्ववादी सत्ता का प्रतिरोध करना पड़ा रहा है, यह संघर्ष बहुआयामी और बहुस्तरीय है।"^{१५}

वे भूखे हैं - पर आदमी का मांस नहीं खाते,

प्यासे हैं - पर किसी का लहू नहीं पिते।

उनके सर पर छत नहीं है, पर दूसरों के लिए छत बनाते हैं॥^{१६}

उनपर किये गए, अत्याचार की कल्पना करें तो उन्हें अब तक दानवों की तरह ऐसे समाज पर हमला कर देना चाहिए था। पूंजीपतियों के, साहूकारों के, भ्रष्ट नेतागणों के खिलाफ दंगे, फँसाद, खून करके अपनी विद्रोही प्रवृत्तियों का शमन कर लिया होता। पर ऐसा नहीं है। हाशिए समाज कभी विद्रोही नहीं बना। पर बस्स ! अब समय आ गया है, निरर्थक वस्तु की तरह हाशिये समाज के लोग कब तक जीवन व्यतीत करते रहेंगे। खुद के विकास की ज्वाला उन्हें खुद ही जलानी होगी।

बस्स ! बहुत हो चुका, चूप रहना,

निरर्थक पड़े पत्थर, अब काम आएंगे संतप्त जन के ॥^{१७}

समाज के विकास में मिल का पत्थर बनने के लिए शिक्षा से जागृति लानी होगी। अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग होकर आनेवाली भावी पीढ़ी को इस भँवर से बाहर निकले के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। सामाजिक जनसंचार माध्यम को आधार बनाकर अपने ऊपर होनेवाले अन्याय की वाचा बनानी होगी, तभी सभी हाशिए समाज खुशहाली के ओर बढ़ पाएगा।

संदर्भ सूची

१. प्रसाद जयशंकर, 'कामायनी' पृष्ठ 87
२. डॉ. रजत रानी 'मीनू', वंदना, अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी साहित्य, पृष्ठ 7
३. सिंह प्रो. वी. कृष्ण, भीम डॉ. आदिवासी विमर्श, पृष्ठ 14
४. प्रसाद जयशंकर, 'कामायनी' पृष्ठ 68
५. डॉ. रजत रानी 'मीनू', वंदना, अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी साहित्य, पृष्ठ 9
६. ओमप्रकाश वाल्मिकि, दलित निर्वाचित कविताएँ - ठाकूर का कुआँ, 2006, पृष्ठ 56
७. ओमप्रकाश वाल्मिकि, दलित निर्वाचित कविताएँ - तब तुम क्या करोगे?, 2006, पृष्ठ 60
८. डॉ. रजत रानी 'मीनू', वंदना, अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी साहित्य, पृष्ठ 21
९. डॉ. रजत रानी 'मीनू', वंदना, अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी साहित्य, पृष्ठ 19
१०. ओमप्रकाश वाल्मिकि, दलित निर्वाचित कविताएँ - वह दिन कब आएँगा, 2006, पृष्ठ 66
११. ओमप्रकाश वाल्मिकि, दलित निर्वाचित कविताएँ - कभी सोचा है, 2006, पृष्ठ 68
१२. डॉ. रजत रानी 'मीनू', वंदना, अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी साहित्य, पृष्ठ 38
१३. ओमप्रकाश वाल्मिकि, दलित निर्वाचित कविताएँ- वे भूखे हैं, 2006, पृष्ठ 71
१४. ओमप्रकाश वाल्मिकि, दलित निर्वाचित कविताएँ - बस्स ! बहुत हो चुका, 2006, पृष्ठ 67
१५. डॉ. रजत रानी 'मीनू', वंदना, अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी साहित्य, पृष्ठ 38
१६. ओमप्रकाश वाल्मिकि, दलित निर्वाचित कविताएँ- वे भूखे हैं, 2006, पृष्ठ 71
१७. ओमप्रकाशवाल्मिकि, दलित निर्वाचित कविताएँ - बस्स ! बहुत हो चुका, 2006, पृष्ठ 67